

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN JINOYATLARNING KRIMINOLOGIK TAVSIFI

Tursunboyev Sardor Ilxomjon o'g'li

Namangan viloyati Norin tuman IIB profilaktika inspektori, katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492645>

Jamiyat taraqqiyoti darajasi, avvalo, yosh avlodning huquqiy ongi, axloqiy qadriyatlari va xulq-atvor madaniyati bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi mamlakatdagi ijtimoiy barqarorlik, ma'naviy muhit va huquqiy tarbiya tizimining holatini ko'rsatuvchi muhim indikator hisoblanadi. Voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etish holatlari nafaqat huquqbuzarlikning shakli, balki jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik va ma'naviy muammolarning aksidir. Shu sababli mazkur muammoga kriminologik tahlil nuqtai nazaridan yondashish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kriminologiya fani nuqtai nazaridan, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi 18 yoshga to'lmagan shaxslar tomonidan jinoyat qonuniga xilof ravishda sodir etilgan harakatlar majmuasidir. Bu toifadagi jinoyatlar odatda impulsivlik, ijtimoiy mas'uliyatsizlik va ruhiy yetuklikning to'liq shakllanmaganligi bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida voyaga yetmaganlar uchun alohida yosh chegaralari belgilangan bo'lib, ularning javobgarligi va jazo choralari kattalarnikidan farq qiladi. Bu esa jinoyatning huquqiy tomoni bilan birga, uning ijtimoiy va psixofiziologik mohiyatini ham hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, voyaga yetmaganlar orasida: a) mulkiy jinoyatlar – o'g'irlik, talonchilik, qo'pollik bilan mulkni egallash; b) shaxsga qarshi jinoyatlar – badaniga shikast yetkazish, zo'ravonlik va hatto qasddan odam o'ldirish holatlari; v) jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar – bezorilik, guruhbozlik, ommaviy tartibsizliklarda ishtirok; g) narkotik moddalar bilan bog'liq jinoyatlar – noqonuniy aylanmada ishtirok etish, saqlash yoki sotish kabi jinoyatlar turlari ko'proq uchraydi.

Bu jinoyatlarning asosiy qismi (taxminan 70–80%) mulkiy manfaat ko'rish maqsadida yoki guruh bo'lib sodir etiladi.

O'zbekiston Respublikasida 2020–2024 yillar orasida ro'yxatga olingan jinoyatlar sonining tahlilida aholi va ijtimoiy institutlarga ta'sir etuvchi bir qator tendensiyalar aniqlanmoqda.

2020 yildan 2024 yilga qadar jinoyatlar soni tartib bilan 1088 dan 2998 tagacha oshgan, bu davrda 2,75 barobarlik o'sishni ko'rsatmoqda. Ushbu holat bir necha muhim tendensiyalarga ishora qiladi:

Har bir yilda jinoyatlar soni oldingi yilga nisbatan sezilarli darajada o'smoqda: 2020–2021 yillardagi o'sish 97,7 % (1088 → 2151), 2021–2022 yillarda 13,2 % (2151 → 2434), 2022–2023 yillarda 17,3 % va 2023–2024 yillarda 5,0 % ni tashkil qilgan. Bu raqamlar jinoyatchilikni to'g'ridan-to'g'ri huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati, ijtimoiy-iqtisodiy omillar va profilaktika tizimlarining samaradorligi bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

2020 yilda jinoyatlar soni 1088 ta bo'lgani aholi va jamiyat uchun eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Bu pandemiya davridagi cheklovlar, hududlardagi harakat va ijtimoiy munosabatlar faoliyatining susayishi bilan izohlanishi mumkin.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib ta'kidlash joizki, 2020–2024 yillar davomida O'zbekistonda ro'yxatga olingan jinoyatlar sonining barqaror o'sishi ijtimoiy, iqtisodiy va

huquqiy omillarning o‘zaro ta‘sirini ko‘rsatadi. Jinoyatchilikni kamaytirish va profilaktika choralari samarali amalga oshirish uchun kompleks yondashuv, ilmiy asoslangan tadqiqotlar va barcha ijtimoiy institutlarning hamkorligi zarur.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi ko‘p hollarda: a) oilaviy muhitning salbiyligi ya‘ni zo‘ravonlik, nazoratsizlik, axloqiy yetishmovchilik; b) ijtimoiy muhitning ta‘siri ya‘ni deviant guruhlar, ko‘cha muhiti, bulling yoki tajovuzkor do‘stlar ta‘siri; v) ta‘lim tizimidagi kamchiliklar jumladan, maktabdan chetlashish, pedagogik ye‘tiborning kamligi, ruhiy qo‘llab-quvvatlash xizmatlarining yo‘qligi; v) iqtisodiy omillar jumladan ishsizlik, kambag‘allik, ijtimoiy tengsizlik hissi; g) psixologik omillar jumladan, impulsivlik, stress, agressiya, ruhiy jarohatlar kabi omillar ta‘sirida shakllanadi.

Oxirgi yillarda jinoyatchilikning umumiy darajasi pasayish tendensiyasini ko‘rsatsa-da, voyaga yetmaganlar ishtirokidagi ayrim turdagi jinoyatlar (masalan, internet orqali sodir etiladigan firibgarlik yoki kiberjinoyatlar) o‘shish tendensiyasini namoyon etmoqda. Bu, o‘z navbatida, axborot texnologiyalarining tarqalishi va yoshlar ongida “virtual javobgarlik” tushunchasining shakllanmaganligi bilan bog‘liq.

Bundan tashqari, jinoyatlarning guruhli tarzda sodir etilishi (2 yoki undan ortiq shaxs ishtirokida) hozirda yoshlar jinoyatchiligining asosiy xususiyati sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu holat jinoyatning nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy-psixologik tabiatga egaligini ko‘rsatadi.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish choralari.

Birlamchi profilaktika, oilaviy mustahkamlikni ta‘minlash, ota-onalar uchun pedagogik maslahat markazlarini tashkil etish;

Maktablarda huquqiy madaniyat, axloq, emotsiya boshqaruvi (emotional intelligence) fanlarini joriy etish;

Yoshlarni band qilish, sport va ijtimoiy faoliyat orqali salbiy muhitdan uzoqlashtirish.

Ikkinchi profilaktika, xavf guruhidagi yoshlarni (nazoratsiz, maktabdan chetlashgan, zo‘ravon muhitda yashovchi) aniqlash va psixologik yordam ko‘rsatish;

Politsiya, maktab va mahalla hamkorligini kuchaytirish orqali “erta aralashuv” tizimini shakllantirish.

Uchinchi profilaktika, jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarni rehabilitatsiya qilish, ularni ta‘lim va mehnatga qayta jalb etish;

Yoshlar bilan ishlovchi inspektorlar, psixologlar va ijtimoiy xodimlar tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining kamayishi uchun faqat jazo choralari yetarli emas. Bu sohada ijtimoiy institutlarning (oila, ta‘lim, mahalla, davlat organlari) birgalikdagi faoliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, yoshlarga oid milliy strategiyalarda psixologiya, sotsiologiya va kriminologiya sohalarining ilmiy natijalaridan foydalanish zarur.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar bu faqat huquqiy emas, balki ijtimoiy-tarbiyaviy muammodir. Ushbu jinoyatlar ortida oilaviy muhitdagi nosog‘lomlik, ta‘lim tizimidagi kamchiliklar, iqtisodiy muammolar va shaxsiy psixologik jarohatlar yotadi. Shu boisdan profilaktika choralari kompleks va tizimli bo‘lishi, jamiyatning barcha institutlari ishtirokini o‘z ichiga olishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. <https://www.lex.uz/acts/111453>
2. Ўзбекистон Республикаси “Болалар масалалари бўйича комиссиялар тўғрисида”ги Низоми. <https://www.lex.uz/acts/111453>.
3. Рахимов А. “Криминология асослари” – Т.: ЎзМУ нашриёти, 2021.Б.82.
4. Karimova M. “Yoshlar jinoyatchiligi va uni oldini olish omillari.” – Toshkent: Yuridik adabiyot, 2020.Б.56.
5. Siegel, L. *Criminology: The Core*. – Cengage Learning, 2022.
6. UNODC. *Juvenile Justice and Crime Prevention Handbook*. – Vienna, 2021. P.215.